

СОВЕТ ДАВЛАТИНИНГ ФАРҒОНА ВОДИЙСИГА МАЪМУРИЙ СОҲАДА
КИРИТГАН ЯНГИЛИКЛАРИ

Шамшиддинов Бахриддин Шаробиддин ўғли

Андижон Машинасозлик институти

Гуманитар фанлар кафедраси стажёр ўқитувчи

baxriddinshamshiddinov@gmail.com. +998914932297

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7319601>

Аннотация. Ўрта Осиё Советлар қўлига ўтгандан кейин у ерда ҳар томонлама ўзларига қулайлик яратиш мақсадида ислоҳот ўтказди. Ушбу ҳолат маъмурий соҳада айниқса яққол кўзга ташланадиган янгиликларни кириб келиши билан изоҳланади. Шундай ислоҳотлардан бири Фарғона водийсида ҳам бўлиб ўтади. Мақолада охирини ўйламасдан, шошилинч қабул қилинган қарор ва буйруқлар маҳаллий аҳолига бир қатор ноқулайликлар туғдириши билан бир вақтда анчагина зиён келтиргани кўрсатиб берилган.

Калит сўзлар: Туркистон АССР, съезд, совет, иқтисодий совет, област, уезд, район, округ.

Аннотация. Советский союз всячески проводит реформы в Средней Азии, чтобы устроиться поудобнее. Такая ситуация объясняется внедрением нововведений, особенно заметных в административной сфере. Одна из таких реформ пройдет и в Ферганской долине. В статье показано, что решения и распоряжения, принятые в спешке, без раздумий, доставляли ряд неудобств местному населению и в то же время наносили большой ущерб.

Ключевые слова: Туркестанская АССР, congress, совет, хозяйственный совет, область, уезд, район, округ.

Abstract. The Soviet Union is doing its best to reform Central Asia in order to get comfortable. This situation is explained by the introduction of innovations, especially noticeable in the administrative sphere. One of these reforms will also take place in the Ferghana Valley. The article shows that decisions and orders made in a hurry, without hesitation, caused a number of inconveniences to the local population and at the same time caused great damage.

Keywords: Turkestan ASSR, soviet, economical soviet, oblast, uezd, district, okrug.

Ўзбекистон Республикаси Президентли Ш.М.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мурожаатномасида миллий ўзлигимизни англаш, ватанимизнинг қадимий ва бой тарихини ўрганиш, бу борада илмий тадқиқот ишларини кучайтириш гуманитар соҳа олимлари фаолиятини ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш лозимлиги кўрсатилди. “Ўтмишга берилган баҳо, – дейилади мурожаатномада, – албатта, холисона, энг муҳими турли мафкуравий қарашлардан ҳоли бўлиш зарур”. Ўтмишдаги буюк саркарда ва арбобларимизнинг ёшлар онгига сингдириш, уларда миллий ғурур ва ифтихор туйғуларини кучайтиришга алоҳида эътибор қаратиш кераклиги айтилди.

Миллий тарихсиз миллий ғоя ва миллий мафқурани ўзи бўлмайди. Шундай экан, миллий тарихимиз қандай кечган бўлса, шундайлигича яратмасдан туриб, миллий ғояни ҳам, миллий мафқурани ҳам тасаввур этиб бўлмайди. Айни вақтда Ватан тарихини билиш ўзликни англаш ҳамдир. Миллатни миллат, халқни халқ қилиб танитадиган ҳам миллий тарихдир.[1]

1917 йил октябрь тўнтаришидан олдинги Туркистоннинг маъмурий тузилиши XIX асрда Россия империяси томонидан жорий этилган бўлиб, ўлка вилоятлар, уездлар ва волостларга бўлинган эди.

Совет хокимиятининг дастлабки йилларида янги ҳукумат чоризмдан мерос бўлиб қолган маъмурий-худудий тизимни сақлаб қолди. 20-йилларнинг бошларида эски маъмурий-худудий тизимни ислоҳ қилишга киришилди.

1922-1923 йилларда Бутунтуркистон Советларининг X ва XII съездларида ўлкани қайта районлаштириш масаласи кўтарилди. 1924 йил баҳоридан Туркистон АССР МИҚ режалаштириш органлари томонидан республикани қайтадан районлаштириш ва уларнинг маъмурий бошқарув масалалари бўйича ишлар бошлаб юборилди.

1924 йилда Туркистон АССР Иқтисодий совети ҳузуридаги Давлат районлаштириш режа комиссияси томонидан Туркистон Республикасини маъмурий жиҳатдан қайта ташкил этиш режаси ишлаб чиқилди. Режага кўра, Туркистон АССРда Помир райони билан бирга жами 12 та округ ташкил этилиши белгиланди. Булардан иккитаси - Андижон ва Қўқон округлари Фарғона водийси худудида, собиқ Фарғона области ўрнида ташкил қилинган эди.

ТАССР таркибидаги Қўқон округи муҳим аҳамиятга эга округлардан бири бўлган. Туркистон районлаштириш комиссиясининг 1923 йилдаги маълумотларига қараганда, Қўқон округининг чегараларини 20 - йилларда Фарғона областининг Наманган ва Қўқон уездларини шимоли-шарқий қисми ҳамда Самарканд областининг Хўжанд уезди худудларида тузиш режалаштирилди. Кейинчалик Қўқон округи худуди Хўжанд уездидаги, Нов, Унжи, Ғўлакандоз, Қистахўз, Боғча-Исфара, Чанкўли ва Урал волостлари худудини эгаллаган. Қўқон округи чегаралари Авлиёота уезди чегараларидан бошланиб, жануб ва жануби-ғарбга қараб йўналган. Бундан ташқари, Сирдарё областининг Тошкент, Мирзачўл уездининг Сирдарё районигача, Сирдарё районидан жанубга - Туркистонгача чўзилган. Округ худуди кейинчалик Самарқанднинг жанубий қисми ва Бухоро Республикаси, шимоли-шарқда Фарғона областининг Фарғона ва Андижон уездлари ва шимолда Еттисув областининг Пишпек уезди билан чегараланган.[2, 4]

Марказнинг районлаштириш бўйича тузган давлат режалаштириш комиссияси маълумотларига қараганда, Туркистон АССР таркибидаги Қўқон округининг худуди 36 минг квадрат верст бўлиб, бу худудда қарийб 1 млн аҳоли истиқомат қилган. Қўқон округи аҳоли зичлиги бўйича Туркистон Республикасида биринчи ўринда бўлиб, бир кв, верстга ўртача 28,8 киши тўғри келган.

Андижон округи собиқ Фарғона областининг Фарғона, Андижон, Ўш уездлари асосида ташкил қилинган ва вилоятнинг шарқий қисмини эгаллаган. Округ шимоли-шарқда Еттисув вилояти билан, жануби-шарқда Хитой билан, жанубда Бухоро Республикасининг Помир райони билан, ғарбда ва шимоли- ғарбда Фарғона вилоятининг Қўқон ва Наманган уездлари билан чегарадош бўлган. Андижон округи худуди 49,7 минг кв. верст бўлиб, 1917 йилги маълумотга кўра, бу худудда 1 миллионга яқин аҳоли истиқомат қилган. Андижон округида ҳам аҳоли зичлиги жуда юкори бўлиб, 1 кв. верстга ўртача 17,1 киши тўғри келган.

1924 йилги районлаштириш буйича Қўқон округи таркибига 18 та, Андижон округи таркибига 22 та район кирган. Аммо ТАССРдаги бу маъмурий қайта ташкил этиш узоқ амал қилмади.[3, 131-132]

ТАССР ўрнида бир нечта алоҳида республикаларнинг ташкил этилиши муносабати билан аҳоли ўртасида хавотирлик ва нотинчликлар келиб чикди. Жумладан, чегараларни аниқлаш масаласида ўзбек ва киргиз масъул ходимлари ўртасида миллий келишмовчиликлар вужудга келаётгани маълум бўлган. Айниқса, Ўш шаҳри қайси республика таркибига ўтади ва шаҳар бошқаруви қайси миллат вакиллари қўлида қолади, деган муаммо кўндаланг бўлиб қолди. Натижада ўзларини миллат ҳимоячилар сифатида намоён қилишга уринаётган айрим гуруҳлар ўртасида тўқнашувлар келиб чиқади. Вилоят партия комитети чоралар кўраётганлигига қарамасдан, бундай ҳолат чегараланиш яқунланиши кўзда тутилган 1 октябрғача давом этиши мумкинлиги айтилган.[4, 43]

1926 йилда Ўзбекистонда яна қайтадан районлаштириш ўтказилади. 1926 йил 10 июнда ЎзССР МИҚнинг 4 сессиясида республика маъмурий тармоқларини қайта ташкил этиш тўғрисида қарор қабул қилинади.

ЎзССР МИҚ ҳузуридаги Марказий районлаштириш комиссияси Ўзбекистондаги районлаштиришни қуйидаги принциплар бўйича амалга оширишга киришган:

- 1) ирригация тармоқларининг умумий жиҳатларига;
- 2) аҳолининг миллий белгилар бўйича алоҳида ажралиб яшашига (асосан қишлоқ советларини ташкил этишда);
- 3) аҳолининг хўжалик машғулотларини эътиборга олган ҳолда, улар учун қулай алоқа йўллари яқинлаштиришга;
- 4) алоҳида ҳудуддаги аҳолининг хўжалик ишлаб чиқариш хусусиятларини саклаб қолишга.

Янги маъмурий тизимни ташкил этишда асосий бирлик районлар ҳисобланган. Районларни тузишда унинг ўз бюджетини ярата олиш имкониятига, сув тармоқларининг қулайлигига, алоҳида қишлоқларнинг ўзаро алоқа қилиш қулайлигига ҳамда райижрокўмларнинг бу ҳудудни идора қилиш имкониятларига эътибор берилган.

Шундай бўлишига қарамасдан, ташкил қилинган қишлоқ советлари ва улар бўйсундирилган районлар масаласида ноқулайликлар узоқ давом этди. Қўқон шаҳар совети раиси Ҳаким Хаджаевнинг 1930 йил 8 декабрда Ўзбекистон ССР МИҚга юборган мурожаатида Ганжиравон қишлоқ советига 361 хўжалиги бўлган 2 та қишлоқ қараши, бу қишлоқлар Қўқон шаҳридан бор-йўғи 3 верст масофада жойлашганлиги айтилган. Юқоридаги қишлоқ совети район маркази бўлган Учкўприқдан 8 верст масофада жойлашганлигига қарамасдан, Бувайда районига берилган бўлиб, уни Қўқон районига қайтариш сўралган. Қўқон районига қарашли Найман қишлоқ советини эса (қишлоқлар сони 5 та, хўжаликлар сони 304 та) Қўқондан 42 верст узоқликда жойлашганлигини, иқтисодий жиҳатдан Поп райони билан боғланганлигини инобатга олиб, Поп районига бериш сўралган. Шу ва шу каби ҳудудий муаммолар аҳоли ва хўжаликлар ўртасида норозилик ва ноқулайликларни келтириб чиқарган, Найман қишлоқ советининг Чуст-Поп районига ўтказилиши билан 1931 йилги ҳосилни Қўқон райони йиғиб олиши келишилган эди. Аммо Найман қишлоқ совети ҳудудида етиштирилган ҳосил, жумладан, қамиш Чуст-Поп райони томонидан йиғиштириб олинганлиги учун норозилик келиб чиққан. Бундай

келишмовчиликлар фақат районлар ўртасида келиб чиқмади, балки янги тузилган республикалар ўртасида ҳам шу каби келишмовчиликлар мавжуд эди.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш лозимки, юқоридаги келишмовчиликлар худудий бўлиниш ва районлаштиришнинг хато ва камчиликларини тўлақонли акс эттирса-да, мутасадди раҳбарлар бу ишга енгил ва бармоқ орасидан карадилар. Муаммолар номигагина ҳал қилинди, Оқибатда эса орадан деярли бир аср вақт ўтган бўлса-да, миллатлараро зиддиятлар, трансчегаравий дарёлардан фойдаланиш каби муаммолар ҳамон мамлакатларни ташвишга солиб келмоқда.

REFERENCES

1. Халқ сўзи. 2017 йил 4 август.
2. Материалы по районированию Туркестана. Выпуск 1. Краткая характеристика проектируемых округов и районов. -Самарканд: Изд. ЦКР Уз. 1926. -С. 4
3. Материалы по районированию Туркестана. Выпуск 2. Проект административно-хозяйственного деления ТССР. Под редакцией Председателя Комиссии по районированию ДЛ.Красновского. — Т.: Изд. ТЭС, 1924. -С. 131-132.
4. Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси архиви Фарғона вилоят бўлими. 1087- фонд, 1-рўйхат, 45-йиғмажилд, 43-варақ.
5. ЎзРМДА, 86-фонд, 1-рўйхат, 7314-йиғмажилд, 73-варақ.
6. ЎзРМДА, 86-фонд, 1-рўйхат, 7314-йиғмажилд, 68-варақ.